

ТЕХНИК ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ИНГЛИЗ ТИЛИ МАТНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЛИНГВОПРАГМАТИК АСОСЛАРИ

Мустаева Гулдора Салахиддиновна

Тошкент давлат транспорт университети Чет тиллар кафедраси доценти, PhD

Аннотация: Мазкур мақолада техник олий таълим тизимида инглиз тили матнларини ўқитишнинг лингвопрагматик хусусиятлари таҳлил қилинади. Касбий йўналтирилган матнлар талабанинг фақат лексик бойлигини эмас, балки коммуникатив мақсадни англаш, терминни контекстда қўллаш, нутқий вазиятга мос стратегия танлаш ва касбий мулоқот маданиятини шакллантиришда муҳим восита сифатида асосланади. Тадқиқотда транспорт соҳасига оид матнлар мисолида прагматик мазмун, дискурс мақсади, адресат ва коммуникатив вазият омилларининг ўқитиш жараёнидаги ўрни очиб берилган.

Калит сўзлар: лингвопрагматика, касбий инглиз тили, техник таълим, матн таҳлили, коммуникатив компетенция, дискурс, терминология, нутқий стратегия.

Кириш.

Жаҳон таълим майдонида техник йўналишлар бўйича тайёрланаётган мутахассислардан касбий билим билан бир қаторда хорижий тилда аниқ, мақсадли ва маданий жиҳатдан тўғри мулоқот қила олиш талаб этилмоқда. Бу жараёнда инглиз тили алоҳида аҳамият касб этади, чунки транспорт, логистика, муҳандислик, ахборот технологиялари ва халқаро стандартлар соҳасидаги асосий илмий-амалий ахборотнинг катта қисми инглиз тилида берилади. Шу боис техник олий таълим муассасаларида инглиз тилини ўқитиш умумий тил кўникмаларини шакллантириш билан чекланмасдан, касбий матнни тушуниш ва ундан прагматик мақсадда фойдаланишга йўналтирилиши зарур.

Лингвопрагматик ёндашув тил бирликларини алоҳида грамматик шакл сифатида эмас, балки муайян нутқий вазиятда қандай вазифа бажариши, қандай таъсир кўрсатиши ва қандай маъно яратиши нуқтаи назаридан ўрганади. Бундай ёндашув техник матнларни ўқитишда айниқса самаралидир. Чунки техник дискурста терминлар, кўрсатмалар, тавсиялар, хавфсизлик қоидалари, шартнома бандлари ва илмий тавсифлар муайян адресатга қаратилган бўлиб, уларда аниқлик, қисқалик, мантиқий изчиллик ва масъулиятли ифода устувор ҳисобланади.

Мавзунинг долзарблиги ва ўрганилиш даражаси

Филология, лингводидактика ва прагмалингвистикада матннинг коммуникатив вазифаси, нутқий актлар, дискурс иштирокчилари ва контекст омиллари кенг тадқиқ этилган. Бироқ техник олий таълимда инглиз тили матнларини ўқитиш амалиётида бу назарий қарашларни касбий компетенция билан боғлаш, айниқса транспорт соҳаси мисолида лингвопрагматик таҳлилни дарс жараёнига киритиш масаласи янада чуқур ёндашувни талаб қилади.

Талаба “railway safety”, “traffic capacity”, “maintenance schedule”, “passenger flow”, “risk assessment” каби бирикмаларни луғавий маънода билиши мумкин. Аммо уларни мутахассислик вазиятида, масалан, техник ҳисобот, хизмат хати, оғзаки тақдимот ёки халқаро лойиҳа муҳокамасида мақсадга мувофиқ қўллай олиши бошқа даражадаги кўникмадир. Демак, тил ўқитишда терминни ёдлашдан кўра унинг прагматик вазифасини англаш муҳимроқ бўлади.

Инглиз тилини махсус мақсадлар учун ўқитиш назариясида матн танлаш ва уни қайта ишлаш мезонлари муҳим аҳамиятга эга. Техник йўналиш талабаси учун берилган матн ўқувчининг келажак касби билан боғланганида, у тил материалига нисбатан фаол муносабатда бўлади. Бундай матнлар талабада “мен бу иборани қаерда қўллайман?” деган амалий саволни пайдо қилади ва ўқув жараёнини реал касбий эҳтиёж билан боғлайди.

Шунингдек, техник матнларнинг ўзига хос услубий белгиларини эътибордан четда қолдирмаслик керак. Уларда шахсий ҳиссиётдан кўра факт, ўлчов, сабаб-оқибат боғланиши, шарт ва натижа, стандарт ва талаб тушунчалари етакчи бўлади. Демак, талабага матнни ўқиш жараёнида тил бирлигининг грамматик шакли билан бирга унинг касбий вазифаси ҳам изоҳланиши зарур.

Тадқиқот методлари

Мақолада тавсифий, қиёсий-таҳлилий, дискурс таҳлили ва лингводидактик моделлаштириш методларидан фойдаланилди. Техник йўналиш талабалари учун мўлжалланган инглиз тили матнлари мазмун, терминологик таркиб, коммуникатив мақсад ва прагматик юклама нуқтаи назаридан кўриб чиқилди. Матнни ўқитиш босқичлари “англаш - таҳлил - қўллаш - баҳолаш” кетма-кетлиги асосида шакллантирилди.

Тадқиқот доирасида касбий матнлар уч асосий гуруҳга ажратилди: ахборот берувчи матнлар, кўрсатма ва регламент матнлари, ҳамда мулоқотга йўналтирилган матнлар. Биринчи гуруҳда терминларнинг аниқлиги ва таърифларнинг мантиқийлиги, иккинчи гуруҳда буйруқ, тақиқ ва тавсия ифодалари, учинчи гуруҳда эса адресатга таъсир кўрсатиш, далил келтириш ва келишувга эришиш стратегиялари устувор ўрин эгаллайди.

Мунозара ва натижалар

Техник инглиз тили матнни лингвопрагматик таҳлил қилишда учта мезон муҳимдир: биринчидан, матннинг касбий мақсади; иккинчидан, матн иштирокчилари ўртасидаги муносабат; учинчидан, тил воситаларининг вазиятга мослиги. Масалан, хавфсизлик қоидаларида “must”, “should”, “is required to” каби модал конструкциялар фақат грамматик шакл эмас, балки мажбурият, тавсия ва жавобгарлик даражасини белгилайди. Агар талаба ушбу фарқни англамаса, у матннинг амалий кучини тўлиқ тушунмайди.

Касбий матнлар билан ишлашда аввал терминологик майдон аниқланади, кейин матндаги нутқий ақтлар белгиланади. Масалан, техник ҳисоботда “describe”, “compare”, “justify”, “recommend” каби вазифалар мавжуд бўлиши мумкин. Талаба ушбу вазифаларни ажрата олганда, у матнни пасив ўқув материали сифатида эмас, балки касбий мулоқот воситаси сифатида қабул қилади.

1-жадвал. Техник матнни лингвопрагматик таҳлил қилиш мезонлари

Мезон	Мазмуни	Дарсда қўллаш шакли
Коммуникатив мақсад	Матн нима учун яратилгани: ахборот бериш, огоҳлантириш, тушунтириш ёки ишонтириш	Матн мақсадини аниқлаш, сарлавҳа ва калит гапларни таҳлил қилиш
Адресат омили	Матн кимга қаратилгани: мутахассис, талаба, йўловчи, ҳамкор ёки раҳбар	Рольли вазиятлар ва хизмат ёзишмалари тузиш
Прагматик юклама	Модаллик, баҳолаш, тавсия, тақиқ ва масъулият ифодалари	Модал феъллар ва шартли конструкциялар вазифасини изоҳлаш
Дискурс изчиллиги	Фикрлар боғланиши, далиллар кетма-кетлиги ва хулоса чиқариш тартиби	Матн режасини тузиш, қисқа аннотация ва тақдимот тайёрлаш

Жадвалдан кўринадики, лингвопрагматик таҳлил тил бирликларини фақат таржима қилиш эмас, балки уларнинг касбий вазиятда қандай ишлашини тушунтиришга хизмат қилади. Бу эса талабанинг ўқиш, ёзиш, тинглаб тушуниш ва гапириш кўникмаларини ягона коммуникатив мақсад атрофида бирлаштиради.

Дарс жараёнида матн билан ишлаш қўйидаги босқичларда ташкил этилиши мумкин. Биринчи босқичда талабалар матн мавзуси, сарлавҳа ва таянч терминлар орқали умумий мазмунни тахмин қиладилар. Иккинчи босқичда матндаги коммуникатив ният ва асосий далиллар ажратилади. Учунчи босқичда талабалар матн асосида хизмат хати, қисқа ҳисобот, техник тавсия ёки оғзаки тақдимот тайёрлайдилар. Тўртинчи босқичда эса тайёрланган нутқ маҳсулоти аниқлик, прагматик мослик ва касбий этикет мезонлари бўйича баҳоланади.

Масалан, “The maintenance team is required to inspect the braking system before departure” гапи талабага уч хил нуқтадан тушунтирилиши мумкин: лексик жиҳатдан - “maintenance team”, “braking system”, “departure” терминлари; грамматик жиҳатдан - пасив конструкция; прагматик жиҳатдан эса - мажбурият ва хавфсизлик талабини ифодалаш. Шу тарзда бир гапнинг ўзи бир нечта ўқув вазифасини бажаради.

Талабаларда мустақил таҳлил кўникмасини шакллантириш учун ҳар бир матндан кейин “матн кимга қаратилган?”, “муаллиф нимага эришмоқчи?”, “қайси сўзлар мажбурият ёки тавсияни билдиради?”, “бу фикрни расмий ёзишда қандай ифодалаш мумкин?” каби саволлар берилиши мақсадга мувофиқ. Бу саволлар оддий таржима машқини касбий фикрлаш машқига айлантиради.

Лингвопрагматик ёндашувнинг яна бир муҳим жиҳати - маданиятлараро мулоқотга тайёрлашдир. Техник соҳада ҳамкорлар турли мамлакат, таълим тизими ва касбий маданият вакиллари бўлиши мумкин. Шунинг учун инглиз тилидаги "polite request", "soft disagreement", "evidence-based recommendation" каби ифода шакллари талабаларга алоҳида ўргатилиши керак. Масалан, "You are wrong" каби тўғридан-тўғри рад этиш ўрнига "The data may suggest a different interpretation" каби мулойим ва далилга асосланган шаклни қўллаш касбий мулоқот самарадорлигини оширади.

Транспорт соҳасига оид матнларда хавфсизлик ва масъулият мазмуни кучли бўлгани сабабли уларни ўқитишда прагматик фарқларни аниқ кўрсатиш муҳим. "Passengers must not cross the track" гапида тақиқ ва хавфсизлик талаби ифодаланса, "Passengers are advised to arrive earlier" гапида тавсия мазмуни устувордир. Бу икки ифода бир хил таржима қилинса, амалиётда хато тушуниш юзага келиши мумкин.

Шу нуқтаи назардан, техник олий таълимда инглиз тили дарслари талабани касбий воқеликка яқинлаштирувчи, мулоқот мақсадини англатувчи ва матн орқали амалий нутқ фаолиятини шакллантирувчи муҳитга айланиши лозим. Бу жараёнда ўқитувчи тайёр матнни фақат ўқиб таржима қилдирмай, балки унинг дискурс вазифасини, адресатини, терминологик таркибини ва прагматик таъсирини ҳам таҳлил қилдириши мақсадга мувофиқ.

Лингвопрагматик ёндашув асосида ташкил этилган дарсда баҳолаш ҳам фақат тўғри таржима ёки грамматик жавоб билан чекланмайди. Талабанинг матн мақсадини англаши, терминларни вазиятга мос қўллаши, мулойимлик ва расмийлик даражасини сақлаши, далилни мантиқий баён этиши ҳам баҳоланади. Бу ҳолат тил таълимини мутахассислик тайёргарлигининг фаол қисмига айлантиради.

Бундай ёндашув, айниқса, транспорт университети шароитида амалий аҳамиятга эга. Чунки келажак мутахассислари халқаро лойиҳалар, техник ҳужжатлар, стандартлар, хизмат ёзишмалари ва илмий мақолалар билан ишлайди. Улар учун инглиз тилидаги матнни тушуниш - ахборот қабул қилиш эмас, балки касбий қарор қабул қилишга хизмат қилувчи муҳим компетенциядир.

ХУЛОСА.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, техник олий таълимда инглиз тили матнларини ўқитишнинг лингвопрагматик асослари талабаларнинг касбий-коммуникатив компетенциясини ривожлантиришда муҳим ўрин тутаяди. Матнни фақат луғавий ва грамматик жиҳатдан таҳлил қилиш етарли эмас; унинг мақсади, адресати, вазиятга мослиги, нутқий акти ва касбий таъсирини ҳам очиб бериш зарур. Бундай ёндашув талабаларни халқаро касбий мулоқотга тайёрлайди, техник терминларни контекстда тўғри қўллашга ўргатади ва мустақил фикрни инглиз тилида аниқ баён этиш имконини кенгайтиради.

Амалиёт учун қуйидаги тавсиялар муҳим: касбий матнлар мавзуси мутахассисликка яқин танланиши; ҳар бир матн бўйича прагматик вазифа аниқ белгиланиши; терминлар контекстда ўргатилиши; талабалардан матн асосида ҳисобот, тақдимот ва хизмат ёзишмаси каби реал нутқ маҳсулотлари талаб қилиниши лозим. Ана шунда инглиз тили дарси техник таълимда фанлараро ва амалий аҳамиятга эга бўлган самарали майдонга айланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Hymes D. On Communicative Competence // Sociolinguistics. - Harmondsworth: Penguin, 1972. - P. 269-293.
2. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics. - 1980. - Vol. 1. - P. 1-47.
3. Bachman L. Fundamental Considerations in Language Testing. - Oxford: Oxford University Press, 1990. - 408 p.
4. Leech G. Principles of Pragmatics. - London: Longman, 1983. - 250 p.
5. Crystal D. English as a Global Language. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003. - 212 p.
6. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. - 286 б.
7. Ҳошимов Ў., Ёқубов И. Инглиз тили ўқитиш методикаси. - Тошкент: Ўқитувчи, 2003. - 304 б.
8. Dudley-Evans T., St John M. Developments in English for Specific Purposes. - Cambridge: Cambridge University Press, 1998. - 301 p.
9. Widdowson H. Teaching Language as Communication. - Oxford: Oxford University Press, 1978. - 168 p.
10. Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes: A Learning-centred Approach. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987. - 183 p.
11. Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимида хорижий тилларни ўқитиш бўйича меъёрий ҳужжатлар ва ўқув дастурлари. - Тошкент, 2022.